

ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ РАЗЛИЧИЙ В ЦЕНАХ НА ЖИЛЬЕ

Бектошева Умида Хамзаевна

Ассистент филиала ТАТУ имени Мухаммада аль-Хоразми в Карши.

umidabektosheva@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13920020>

Введение

Региональные различия в ценах на жилье являются актуальной экономической проблемой во многих странах. Эти различия отражают не только разницу между дорогими и дешевыми рынками, но и различия в ценах между районами внутри города. В данной статье применяются методы эконометрического моделирования для объяснения региональных различий в ценах на жилье и оценки факторов, влияющих на эти различия.

Основная цель статьи заключается в объяснении и оценке региональных различий в ценах на жилье. В то же время, целью является выявление факторов, влияющих на цены на жилье, и анализ взаимосвязей между ними с использованием эконометрических методов. Цены на жилье зависят от множества факторов, которые формируют региональные различия. Основные факторы, влияющие на цены, включают:

- **Географическое расположение:** Близость к центру города или региона.
- **Внешние факторы:** Качество окружающей среды (зеленые зоны, безопасность, транспортная доступность).
- **Экономические факторы:** Уровень экономического развития региона, рынок труда и уровень заработной платы.
- **Внутренние факторы жилья:** Площадь, количество комнат, возраст и состояние жилья.
- **Регулятивные и социальные факторы:** Налоговая политика, государственные субсидии на жилье, доходы населения региона и потребительские возможности.

Для анализа цен на жилье необходимо собрать данные из различных источников. Данные включают:

- **Цены на жилье** (по указанным регионам).
- **Технические характеристики жилья** (площадь, количество комнат, возраст, состояние).

- **Экономические показатели региона** (ВВП, уровень заработной платы, инфраструктура).
- **Географическое расположение** (близость к центру города, транспортная доступность).

Источники данных:

- **Государственный комитет по статистике:** Статистические данные о рынке жилья.
- **Онлайн-платформы** (например, Nekst.uz, Lalafo): Цены на жилье и их технические характеристики.
- **Открытые государственные источники:** Государственная политика и регуляции, касающиеся рынка жилья.

Эконометрическая модель

Для оценки факторов, влияющих на цены на жилье, используется модель множественной регрессии (OLS). В данной модели цена на жилье выступает зависимой переменной, а остальные факторы — независимыми переменными.

Математическая форма модели:

$$P_i = \beta_0 + \beta_1 X_{1i} + \beta_2 X_{2i} + \dots + \beta_k X_{ki} + \varepsilon_i$$

Здесь:

- P_i — цена i -го жилья;
- $X_{1i}, X_{2i}, \dots, X_{ki}$ — факторы, влияющие на цену жилья (площадь, расположение, уровень заработной платы, уровень развития района и т.д.);
- $\beta_0 + \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_k$ — коэффициенты, измеряющие влияние факторов на цену жилья;
- ε_i — ошибка модели (случайные воздействия).

Включаемые в модель факторы:

1. **Площадь жилья (в квадратных метрах)** — является одним из основных факторов, влияющих на цену.
2. **Расположение** — расстояние до центра города (в километрах), чем ближе к центру, тем выше цена.
3. **Экономические показатели района** — уровень экономического развития района может быть сильно связан с ценами на жилье.
4. **Техническое состояние жилья** — ремонт, возраст и общие технические характеристики могут влиять на цену.

В результате эконометрического моделирования для каждого фактора, влияющего на цены на жилье, будут определены коэффициенты. Эти коэффициенты помогут оценить, насколько каждый фактор влияет на цену жилья.

- **Важность географического расположения:** Близость к центру города значительно увеличивает цены на жилье.
- **Экономическое развитие районов:** В экономически развитых районах цены на жилье существенно выше.
- **Внутренние характеристики жилья:** Большие и хорошо отремонтированные дома оцениваются дороже по сравнению с дешевыми аналогами.
- **Внешние факторы:** Безопасность и качество окружающей среды также существенно влияют на цены.

Заключение

Изучение региональных различий в ценах на жилье помогает лучше понять особенности рынка. Эконометрическая модель предоставляет полезные данные для местных органов власти и инвесторов для управления рынком. Анализ региональных различий раскрывает взаимосвязь между экономическим развитием и ценами на жилье, подчеркивая важность экономического развития в данном контексте.

Литература:

1. Kholodilin, K., & Siliverstovs, B. (2012). The housing market, regional disparities, and growth: The case of the European Union.
2. Glaeser, E. L., & Gyourko, J. (2005). Urban housing supply and housing price volatility.
3. Iacoviello, M. (2005). House prices, borrowing constraints, and monetary policy in the business cycle.